

Susana Bokobo Moiche.
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. UAM.
Colaboradora externa del Instituto de Estudios Fiscales.

EL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE LAS ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO

Susana Bokobo Moiche. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. Directora del Aula de Estudios de Derecho Ambiental. Visiting Researcher en la Harvard Law School, International Tax Program año 2001. Colaboradora externa del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda). Especialista en Fiscalidad Ambiental, Fiscalidad internacional y comunitaria. Ponente en numerosos seminarios, cursos - nacionales y extranjeros-, y Máster en materia tributaria. Publicación de numerosos artículos y trabajos en español e inglés sobre la materia.

RESUMEN

Con estas páginas se pretende mostrar una panorámica general de los aspectos fiscales más relevantes que determinan el régimen fiscal especial de las llamadas ONG, el "Tercer Sector" o, como jurídicamente se califican, las entidades sin fines lucrativos. El centro del trabajo va a encontrarse en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su reglamento de desarrollo RD 1270/2003, de 10 de octubre. La especialidad de este régimen se encuentra en una serie de beneficios fiscales que encuentran su justificación última en que estas entidades realizan actividades cuyo punto de partida es el "altruismo".

PALABRAS CLAVE

Beneficios fiscales, ONG

SUMMARY

The aim of this article is to give a general view of the most important aspect of the special tax system of non-profit entities with particular reference to the Law concerning the tax system of non-profit entities and patronage tax incentives and its associated regulation (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su reglamento de desarrollo RD 1270/2003, de 10 de octubre). The special nature of the tax system that applies this entities consists of exemptions and lower tax rates. The justification for these tax benefits lies in the fact that the purpose of these entities is "altruistic".

KEYWORDS

Income taxes, exempt organizations.

1. INTRODUCCIÓN

Con estas páginas, que necesariamente han de ser breves y descriptivas, se pretende mostrar una panorámica general de los aspectos fiscales más relevantes que determinan el régimen fiscal especial de las llamadas ONG, el "Tercer Sector" o, como jurídicamente se califican, las entidades sin fines lucrativos. El centro del trabajo va a encontrarse en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE núm. 307, de 24 de diciembre) y su reglamento de desarrollo RD 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE núm. 254, de 23 de octubre)¹.

El articulado de la citada ley regula fundamentalmente las particularidades que estos entes tienen en el Impuesto sobre Sociedades y en los tributos locales. No obstante, el ámbito de estas páginas no sólo se va a circunscribir a los mencionados tributos sino que vamos a tratar también el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El primero, porque se modifica a través de las disposiciones adicionales de la Ley 49/2002 y el segundo, porque estas entidades tienen unas particularidades dignas de mención. De esta forma, creemos que se puede cumplir de una manera más fidedigna el objetivo inicial de ofrecer una panorámica general.

Quedan fuera del ámbito objetivo de este artículo los beneficios fiscales destinados a estimular la participación del sector privado en las actividades de interés general, esto es, los incentivos que son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por particulares. Los dejamos al margen porque en realidad no constituyen un régimen especial para las entidades sino para aquellos sujetos que aportan las cantidades o los bienes a estas entidades sin fines lucrativos.

2. TERCER SECTOR, ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ONG

Como afirma muy gráficamente Rob Atkinson (1990)², en un magnífico trabajo publicado en el año 1990 en la Boston College Law Review, entre los dominios bien

¹ Una mayor profundización del tema está disponible en Calvo Ortega (2005), Pedreira Menéndez (2005) y Herrero Mallo (2003).

² En especial, pp. 503-505

conocidos de las empresas lucrativas y los gobiernos modernos se encuentra lo que hasta tiempos recientes era una tierra desconocida. Los primeros exploradores llamaron este terreno intermedio "Tercer Sector", reflejando su reconocimiento de que estaban en un ámbito con rasgos distintivos diferentes de los dos anteriores. Pero el reconocimiento de estos exploradores era en gran medida intuitivo. Se decía que el Tercer Sector estaba habitado por un conjunto desordenado de tribus que no reconocían lealtad ni al Estado ni al mercado, y que no se sentían responsables ni en el ámbito de la política ni en el económico.

Los estudios sistemáticos de los habitantes de este sector, conocidos colectivamente como entidades sin ánimo de lucro, eran pocos en comparación con los de sus vecinos, el gobierno y las entidades lucrativas. Sin embargo, últimamente esto ha comenzado a cambiar. En la última década más o menos una nueva generación de exploradores equipados con las nuevas percepciones de las ciencias sociales contemporáneas han intentado penetrar en los misterios del Tercer Sector. Los demógrafos han analizado sus habitantes, los cartógrafos han trazado el mapa de sus contornos y numerosos estudios empíricos han descrito las culturas de sus concretas zonas.

Partiendo de estos estudios otros expertos han intentado a un nivel más general elaborar teorías explicando por qué evolucionan las entidades sin fines de lucro y cómo se comportan una vez que se crean. Como consecuencia ahora tenemos varias teorías de la organización interna y el funcionamiento, teorías complementarias en algunos puntos y contrarias en otros. También disponemos de una explicación detallada y generalmente aceptada de por qué evolucionan las entidades no gubernamentales en el nicho ecológico que ocupan en el paisaje institucional de occidente.

La teoría más ortodoxa emergente del papel y la propia existencia de las organizaciones no lucrativas, que además es comúnmente aceptada, es la llamada teoría del doble fracaso "the twin failure theory" que describe las entidades no lucrativas como una respuesta a retos sociales y económicos que están más allá de las capacidades de las entidades lucrativas y de los gobiernos.

Evidentemente, escapa con mucho a los objetivos de este trabajo internarnos en el interesantísimo campo del Tercer Sector. No obstante, es un punto de partida imprescindible para la determinación del régimen fiscal de estas entidades, el saber desde el punto de vista del sujeto a quiénes se aplica el mencionado régimen.

En nuestra legislación, el artículo 2 de la Ley 49/2002 considera entidades sin fines lucrativos:

- a) Las fundaciones.
- b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
- c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.
- d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.
- e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
- f) Las federaciones y asociaciones sin fines lucrativos a las que se refieren los párrafos anteriores.

Como se observa de este artículo 2, las únicas entidades reconocidas como ONG en la legislación española son las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de la Ley 23/1998 que adopten jurídicamente la forma de fundaciones o asociaciones. Si acudimos a esta ley, en su artículo 32 se define este tipo de entidades como "aquellas entidades de Derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus propios Estatutos, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo."

Pues bien, los principios, objetivos y prioridades de la política española de cooperación internacional para el desarrollo son los siguientes.

1. Los principios se encuentran reflejados en el artículo 2 de la Ley 23/1998 y se expresan en:

- a) El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario último de la política de cooperación para el desarrollo.
- b) La defensa y promoción de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en general, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión y el respeto a la diversidad.

c) La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de género en todas las naciones, procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, en orden a asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo en su objetivo de erradicar la pobreza en el mundo.

d) La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los países acompañada de medidas que promuevan una redistribución equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios sanitarios, educativos y culturales, así como el bienestar de sus poblaciones.

e) El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos internacionales.

2. Por su parte los objetivos se encuentran en el artículo tercero:

a) Fomentar con recursos humanos y materiales el desarrollo de los países más desfavorecidos para que puedan alcanzar un crecimiento económico con un reparto más equitativo de los frutos del desarrollo, favoreciendo las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido a partir de las propias capacidades de los beneficiarios, propiciando una mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias, en general, y de sus capas más necesitadas, en particular, y promoviendo mayores garantías de estabilidad y participación democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y hombres.

b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional.

c) Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la prestación de acciones de ayuda humanitaria.

d) Favorecer la instauración y consolidación de los regímenes democráticos y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

e) Impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de desarrollo, desde la coherencia con los principios y demás objetivos de la cooperación.

3. Es interesante resaltar que la política española en materia de cooperación al desarrollo tiene las siguientes prioridades tanto territoriales como sectoriales:

a) Prioridades geográficas.

I) Sin perjuicio del establecimiento de otras áreas territoriales se considerarán como áreas geográficas de actuación preferente a los países de Iberoamérica, los países árabes del norte de África y de Oriente Medio, así como aquellos otros de menor desarrollo con los que España mantenga especiales vínculos de carácter histórico o cultural.

II) España impulsará la coherencia de las políticas comunitarias, la progresiva construcción de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y contribuirá a su eficaz aplicación y ejecución, con especial atención a los países y áreas mencionadas en el apartado anterior.

Por otra parte, España participará activamente en los Organismos internacionales de Cooperación para el Desarrollo de los que sea miembro, tanto financieros como no financieros, y colaborará en la consecución de sus objetivos adoptando las medidas que resulten más adecuadas.

b) Prioridades sectoriales.

I) La política española de cooperación internacional para el desarrollo, en su objetivo de luchar contra la pobreza en todas sus manifestaciones, se orientará especialmente a las siguientes prioridades sectoriales:

II) Servicios sociales básicos, con especial incidencia en salud, saneamiento, educación, obtención de la seguridad alimentaria y formación de recursos humanos.

III) Dotación, mejora o ampliación de infraestructuras. Desarrollo de la base productiva y fomento del sector privado.

IV) Protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, participación e integración social de la mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables (menores, con especial atención a la erradicación de la explotación laboral infantil, refugiados desplazados, retornados, indígenas, minorías).

- V) Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y apoyo a las instituciones, especialmente las más próximas al ciudadano.
- VI) Protección y mejora de la calidad del medio ambiente, conservación racional y utilización renovable y sostenible de la biodiversidad.
- VII) Cultura, con especial incidencia en la defensa de los aspectos que definen la identidad cultural dirigida al desarrollo endógeno y los que favorezcan la promoción cultural y el libre acceso a equipamientos y servicios culturales de todos los sectores de la población potencialmente beneficiaria.
- VIII) Desarrollo de la investigación científica y tecnológica y su aplicación a los proyectos de cooperación para el desarrollo.

Estas organizaciones deberán gozar de plena capacidad jurídica y de obrar, y deberán disponer de una estructura susceptible de garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos. Además, según el artículo 33 estas ONG podrán inscribirse en un Registro abierto en la Agencia Española de Cooperación Internacional o en los registros que con idéntica finalidad puedan crearse en las Comunidades Autónomas.

Si bien la inscripción en el registro es optativa, constituye una condición indispensable para recibir de las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas o subvenciones computables como ayuda oficial al desarrollo. Dicha inscripción será también necesaria para que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo puedan acceder a los incentivos fiscales.

Pues bien, a la hora de determinar la viabilidad y posibilidad del establecimiento de un régimen fiscal especial se habrá de tener en cuenta si en los estatutos de las ONG están alguno de los objetivos, principios y sectores que acabamos de mencionar. El régimen fiscal especial es opcional. Ejercitada esta opción a través de comunicación a la Administración tributaria, la entidad quedará vinculada al régimen de forma indefinida en tanto se cumplan los requisitos de acogimiento y mientras no se renuncie al mismo.

3. REQUISITOS PARA ACOGERSE AL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL

Existen dos tipos de requisitos para acogerse a este régimen especial, unos requisitos materiales y unos requisitos formales.

Los requisitos materiales vienen enumerados en el artículo 3 de la Ley 49/2002. Las entidades que se quieran acoger a este régimen tiene que:

a) Perseguir fines de interés general. La ley contiene una enumeración ejemplificativa, y por tanto, no cerrada de lo que son estos fines. Si se comparan los objetivos, principios y prioridades contenidos en la Ley del 98 son prácticamente los mismos añadiendo, las víctimas del terrorismo y actos violentos, la promoción del voluntariado o el desarrollo de la sociedad de información. De esta manera se da carta de naturaleza a las ONG cuyo ámbito de actuación se centran en el territorio estatal y, por tanto, no son específicamente de "cooperación al desarrollo".

b) Destinar a la realización de dichos fines al menos el 70% de las siguientes rentas e ingresos:

I) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.

II) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia.

III) Los ingresos que obtenga por cualquier otro concepto deducidos los gastos realizados para la obtención de dichos ingresos. Estos gastos podrán estar integrados, en su caso por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior. Las entidades deberán destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación

patrimonial o las reservas en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

c) La actividad realizada no tiene que consistir en el desarrollo e actividades económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Este requisito se cumple cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad no excede del 40% de los ingresos totales de la entidad, siempre que no vulneren las reglas de competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad. Se realiza una explotación económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica.

d) Los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado (esto es, padres, hermanos, sobrinos e hijos de sobrinos) de cualquiera de ellos no tienen que ser los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios.

e) Los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno tienen que ser gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasionen, sin que las cantidades puedan exceder de las cantidades exentas en el IRPF como dietas exceptuadas de gravamen³. No obstante, podrán recibir retribuciones por la prestación de servicios, incluidos de los prestados en el marco de una relación laboral, distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato u órgano de representación, siempre que esta circunstancia esté previsto en las normas que rigen la entidad. Tales personas no podrán participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a través de persona o entidad interpuesta.

³ En el IRPF están exentas como gastos de locomoción si se utiliza transporte público el importe del gasto justificado mediante factura o documento equivalente, en otro caso 0,17 € por Km recorrido siempre que se justifique la realidad del desplazamiento más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen. Como gastos de manutención y estancia: gastos de estancia los que se justifiquen, gastos de manutención, 52,29 € diarios en España o 91,35 € fuera de España si se pernocta y 26,14 € ó 48,08 € diarios respectivamente si no se pernocta. (art. 8 RD 1775/2004, de 30 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

f) En caso de disolución, su patrimonio se tiene que destinar en su totalidad a alguna de las entidades consideradas beneficiarias del mecenazgo o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

g) Estar inscritas en el registro correspondiente.

h) Cumplir las obligaciones contables que les corresponden.

i) Cumplir las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica (esto es de fundaciones o asociaciones).

j) Elaborar una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y los gastos del ejercicio.

Por su parte los requisitos formales, vienen enumerados en el artículo 14 de la Ley 49/2002 que remite al Reglamento 1270/2003, art. 1: Para la aplicación del régimen especial la entidad deberá comunicar a la Administración tributaria su opción por dicho régimen a través de la correspondiente declaración censal. Una vez comunicado, el régimen especial se aplicará al periodo impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que se contenga la opción y a los sucesivos, mientras que la entidad no renuncie al régimen. La renuncia producirá efectos a partir del período impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación, que deberá efectuarse con al menos un mes de antelación al inicio de aquél mediante la correspondiente declaración censal.

4. RÉGIMEN EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Dado que las ONG son entidades con personalidad jurídica, que les otorga plena capacidad jurídica y de obrar, tanto si revisten la forma de fundaciones como de asociaciones están sujetas al impuesto sobre sociedades (art. 7.1.a) Rdleg. 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades- en adelante LIS). En virtud del art. 9.2 LIS, el régimen jurídico aplicable es el de entidades parcialmente exentas, esto es, si bien, en principio serán gravadas por la totalidad de renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, habrá determinadas rentas que no deben integrarse dentro de su base imponible como si no se hubieran obtenido.

Estas rentas son las siguientes.

4.1. El régimen de las exenciones

Las rentas que van a ser descritas a continuación tienen la particularidad de que no están sometidas a retención ni ingreso a cuenta. Para ello, esto es, para gozar este beneficio las ONG deberán acreditarse mediante certificado expedido por el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el que conste que la entidad ha comunicado a la Administración tributaria la opción por la aplicación de este régimen fiscal especial y que no ha renunciado a éste. Este certificado hará constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la finalización del período impositivo en curso del solicitante (art. 4 RD 1270/2003).

4.1.1 Rentas exentas

Estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas.

1. Las derivadas de los siguientes ingresos:

- a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley⁴ y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
- b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica exenta.
- c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.

⁴ Art. 25 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16 [entidades beneficiarias del mecenazgo], a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración difundidos en este artículo no constituyen una prestación de servicios.

2. Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos en beneficios y participaciones de sociedades, intereses, cánones y alquileres.

3. Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.

4. Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas que veremos en el siguiente epígrafe.

5. Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de algunas de las rentas exentas anteriormente citadas. Este último apartado supone un cajón de sastre que implica lo que se podría denominar una "exención en cascada".

4.1.2 Explotaciones económicas exentas

Por su parte, en virtud del artículo 7 de la Ley 49/2002, también estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica.

1. Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se indican a continuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de aquellos, como son los servicios accesorios de alimentación alojamiento o transporte:

- a) Protección de la infancia y de la juventud,
- b) Asistencia a la tercera edad, a personas con riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos, a personas con discapacidad, a minorías étnicas, a refugiados y asilados, a emigrantes, inmigrantes y transeúntes, a personas con cargas familiares no compartidas a ex reclusos, a alcohólicos y toxicómanos.
- c) Acción social comunitaria y familiar.
- d) Reinserción social y prevención de la delincuencia.
- e) Cooperación para el desarrollo.

f) Inclusión social de las personas anteriormente mencionadas.

2. Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los mismos, como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte.

3. Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico.

4. Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación, siempre que cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.

5. Las explotaciones económicas consistentes en la organización de representaciones musicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses.

6. Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos de características similares.

7. Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación infantil hasta los tres años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa edad, las de educación especial, las de educación compensatoria y las de educación permanente de adultos, cuando estén exentas del IVA, así como las explotaciones económicas de alimentación, alojamiento o transporte realizadas por centros docentes y colegios mayores pertenecientes a entidades sin fines lucrativos.

8. Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o seminarios.

9. Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia.

10. Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo a personas que practiquen el deporte o la educación física, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y con excepción de los servicios relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a deportistas profesionales.

11. Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines lucrativos. No tendrán carácter complementario o auxiliar cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda el 20% de los ingresos totales de la entidad.

12. Las explotaciones económicas de escasa relevancia, esto es, aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto los 20.000€

4.2 La determinación de la base imponible

La primera particularidad en materia de base imponible del Impuesto sobre Sociedades es que estas entidades sólo incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

La segunda particularidad es que entre los gastos no deducibles se incluirán los siguientes, además de los establecidos por la normativa general del Impuesto:

a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad.

b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las explotaciones económicas sometidas a gravamen. En el caso de elementos patrimoniales parcialmente afectos a la realización de actividades exentas, no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se encuentre afecto a la realización de dicha actividad.

c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de explotaciones económicas no exentas.

4.3 El tipo de gravamen privilegiado

La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del 10%.

5. RÉGIMEN DE EXENCIONES EN LOS IMPUESTOS LOCALES

Al igual que en el Impuesto sobre Sociedades la aplicación del régimen especial está condicionado a la comunicación al ayuntamiento correspondiente de esta opción y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial.

5.1 El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Estarán exentos del IBI los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas.

Nada se dice de los bienes parcialmente afectos a las explotaciones económicas no exentas. En este caso, habrá que acudir a la correspondiente ordenanza fiscal para determinar la solución que se ha adoptado para estos casos concretos.

5.2 El Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del IAE por las explotaciones económicas exentas que hemos enumerado anteriormente. No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.

5.3 El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Estarán exentos del Impuesto los incrementos correspondientes cuando la obligación legal de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.

En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuados a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos para aplicar la exención en el IBI.

6. EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.

Como dijimos al comienzo de estas páginas, a pesar de que el articulado de la Ley 49/2002, sólo se refiere a nuestros efectos al Impuesto sobre Sociedades y a los tributos locales, la Disposición adicional Tercera introdujo una modificación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Esta modificación supuso el artículo cambio del artículo 45 que se refiere a los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravámenes (transmisiones patrimoniales onerosas, actos jurídicos documentados y operaciones societarias)

Así, en virtud del artículo 45.1.A) b) estarán exentas del Impuesto las entidades que se acojan al régimen especial de la Ley 49/2002.

A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la documentación que acredite el derecho a la exención.

7. EL IVA Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Según el artículo 20. Uno. 8º están exentas las prestaciones de servicio de asistencia social que se enumeran efectuadas por entidades de Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social. Aquí se incluyen todas las actividades realizadas por las entidades sin fin de lucro, incluidas las ONG de desarrollo. Las actividades que están exentas coinciden con las explotaciones económicas exentas en el Impuesto sobre Sociedades que son:

- a) Protección de la infancia y de la juventud,
- b) Asistencia a la tercera edad, a personas con riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos, a personas con discapacidad, a minorías étnicas, a refugiados y asilados, a transeúntes, a personas con cargas familiares no compartidas a ex reclusos, a alcohólicos y toxicómanos.
- c) Acción social comunitaria y familiar.
- d) Reinserción social y prevención de la delincuencia.

e) Cooperación para el desarrollo.

f) Inclusión social de las personas anteriormente mencionadas.

Curiosamente dentro de la lista del IVA no se incluyen la asistencia a emigrantes e inmigrantes y sólo se menciona a los transeúntes.

Al margen de esta curiosidad lo que es importante resaltar es que las entidades de carácter social deberán solicitar el reconocimiento de dicha condición de la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya circunscripción territorial esté situado su domicilio fiscal.

Este reconocimiento implica que todos los ingresos que obtengan en relación con las explotaciones económicas exentas no van a tener IVA pero los gastos, a no ser que sean en relación con otras entidades sin fines de lucro que hayan solicitado su condición como entidades de carácter social, van a incluir el IVA. Esto es, no van a repercutir IVA pero sí lo van a soportar. En cambio, en relación con las explotaciones económicas no exentas, esto es, aquellas que no están relacionadas con sus objetivos y fines principales, van a tener IVA.

A esto hay que añadir que en el caso de las entidades no lucrativas se produce una disfunción en el IVA porque, “en la medida en que las fuentes de financiación no vengan de forma exclusiva de las contraprestaciones obtenidas por los destinatarios –que es cuando se gravará el valor añadido monetario- sino que provengan de las donaciones, subvenciones, o rentas de su propio patrimonio (como alquileres o dividendos) resultará que el coste de los servicios o entregas de bienes puede ser mayor que el precio que se les cobre a los destinatarios finales. De esta manera, y a diferencia de lo que ocurre con las empresas, en las entidades no lucrativas se producirá en muchos casos un valor añadido real pero un desvalor añadido monetario” (Blázquez Lidoy, 2005, pp. 14-15.)⁵

8. CONCLUSIONES FINALES

Las entidades sin ánimo de lucro, las ONG, pueden gozar de un régimen fiscal privilegiado como el descrito en las páginas anteriores.

Existen tres teorías que explican por qué existen regímenes fiscales especiales más beneficiosos para las entidades sin ánimo de lucro. La primera de las teorías

⁵ En esta monografía se contiene un magnífico y pormenorizado estudio sobre los problemas específicos que tienen las fundaciones como entidades no lucrativas en materia de IVA.

se fundamenta en que se debe ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a superar las dificultades que tienen para adquirir capital para crecer. La segunda de las teorías más tradicional justifica estos privilegios fiscales en que son subvenciones indirectas para favorecer determinadas actividades. Finalmente, la tercera de las teorías, menos tradicional es la que indica que estos privilegios simplemente reflejan las dificultades técnicas para definir las rentas obtenidas por las entidades sin ánimo de lucro⁶. La justificación última de la existencia de este régimen especial se basa en que estas entidades realizan actividades cuyo punto de partida es el “altruismo”⁷.

De la legislación se desprende que existen cuatro tipos de rentas que estas entidades obtienen:

1. Las rentas obtenidas gratuitamente, esto es, donaciones o subvenciones.
2. Las rentas procedentes de su propio patrimonio (alquileres o dividendos).
3. Las rentas derivadas de la venta de bienes o servicios que son el objeto de su propia existencia.
4. Las rentas derivadas de la actividad que no es la propia de su actividad.

De estos cuatro tipos de rentas, las tres primeras están beneficiadas por un régimen fiscal especial más privilegiado, a pesar de las disfunciones que la primera pueda crear en el IVA. La última, en cambio, se rige por el régimen general y además, se establecen cautelas para no entorpecer la competencia con las empresas lucrativas.

Es cierto que existen dificultades para poder encuadrar alguna de las rentas obtenidas por estas entidades en alguna de las categorías descritas, incluso en ocasiones las rentas pueden pertenecer a dos de los tipos. También es cierto que el “altruismo” de alguna de estas entidades es más que discutible y en ocasiones, puede parecer injustificada la existencia de un régimen fiscal privilegiado.

Pero lo que no se puede negar, a su vez, es que ni el Estado ni las empresas pueden dar cobertura a todas las necesidades actuales y que la existencia de estas entidades debe ser favorecida y el derecho tributario puede ser un medio eficaz para ello.

⁶ Vid. Atkinson, R.: “Nonprofit organization”... op.cit., pp. 599 y ss. Este autor expone las teorías de Hansmann, Hopkins and Bitter and Rahdert respectivamente.

⁷ Esta es la teoría de Atkinson, con la que estamos de acuerdo, aunque como él mismo afirma es difícil justificar sólidamente las bondades del altruismo. “Nonprofit organizations... Op.cit., pp 628-638.

BIBLIOGRAFIA

Atkinson, R. (1990): "Altruism in nonprofit organizations", *Boston College Law Review*, may 1990, Vol XXXI, núm. 3, pp. 501 y ss.

Blazquez Lidoy, A (2005): *El régimen tributario de las Actividades y Operaciones Gratuitas en el IVA. Un estudio del autoconsumo de las fundaciones*" Asociación Española de Fundaciones, Madrid.

Calvo Ortega, R. (2005): *Fiscalidad de las entidades de economía social, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, centros especiales de empleo y empresas de inserción social*, Thomson Aranzadi.

Herrero Mallol, C (2005): *Comentarios a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo*, Aranzadi.

Pedreira Menéndez, J (2005): *Régimen fiscal del sector no lucrativo y del mecenazgo. Comentarios a la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo*. Thomson Cívitas, Madrid.